

La Evaluación Multinacional Asociada al Impacto en la Sociedad de la Licenciatura en universidad Pública en el Occidente de México

*The Multinational Evaluation Associated with the Impact in the Society of the
Degree in Public University in the West of Mexico*

*Multinacional Impact Assessment Associated Grau Society na Universidade
Pública no oeste do México*

DOI: <http://dx.doi.org/10.23913/ride.v7i14.268>

Donato Vallín González

Universidad de Guadalajara

dvallin@cucsur.udg.mx

Francisco Santillán Campos

Universidad de Guadalajara

santillancampos@yahoo.com.mx

Resumen

Con la idea de conocer el impacto que ha tenido en la sociedad la licenciatura Derecho (LD) que ofrecen las universidades Públicas de México, se realizaron procesos de evaluación por medio de expertos externos en ciencias del derecho mediante la metodología de GRANA que se basa en un proceso de 10 pasos, iniciando con la evaluación interna o autoevaluación y concluyendo con la evaluación externa (como una segunda mirada del análisis). La evaluación interna fue realizada por un comité compuesto por profesores, estudiantes y directivos. La evaluación externa fue realizada por 3 evaluadores provenientes de distintos países y continentes. Se incluyó en los procesos a un observador de un cuarto país y un coordinador general de la evaluación de un quinto país. Un criterio importante fue que el conjunto de participantes de la evaluación cuenten con experiencia en procesos de evaluación en su país o región de origen. Así mismo, Para la construcción de este trabajo se

tomó como base el manual⁶ del SIEVAS en la sección del rubro 1 denominado: “impacto social de la formación” conformado por 10 subrubros o ítems y cada ítem es basado en 10 indicadores de segunda y tercera generación. El modelo GRANA es considerado decimal por contar con 10 rubros, 100 ítems y 100 indicadores. Es cíclico y circular por que entre sus partes se vinculan entre sí y son actualizados permanentemente como ocurre con los programas académicos evaluados, a este proceso se le conoce como PMP o plan de mejora permanente. Los referentes científicos de este modelo son: la UNESCO, la OCDE, el Banco Mundial, La declaratoria de Bolonia¹⁰ entre otros. Para facilitar los procesos y procedimientos de la evaluación se utilizó una plataforma informática llamada SIEVAS¹¹ que facilita el llenado de la evaluación interna y facilita la evaluación externa permitiendo la interacción entre evaluadores. Las herramientas que posee para facilitar la evaluación son: significados, contextos, referencias bibliográficas, glosario, escala decimal para calificar niveles de calidad, campos para integrar las fortalezas, las debilidades, el plan de mejora permanente, formatos para integrar las estadísticas en retrospectiva y prospectiva, disponibilidad informática para incorporar documentos probatorios y sitios web que ayudan al proceso de evaluación. También cuenta con gráficos que se construyen automáticamente conforme se incorpora la evaluación a la plataforma. El artículo tiene la finalidad de comparar las 2 miradas del proceso y las conclusiones de ambas evaluaciones vistas desde la utilidad social en los procesos formativos y el desempeño profesional de sus egresados desde su creación y oferta en el entorno regional, local, nacional e internacional.

Palabras clave: Calidad, Pertinencia, SIEVAS, GRANA, evaluación interna, evaluación externa.

Abstract

With the idea of knowing the impact that the law degree (LD) offered by the Public Universities of Mexico has had in society, evaluation processes were carried out by external experts in the law sciences through the GRANA methodology that is based on A 10-step process, starting with internal evaluation or self-assessment and concluding with external evaluation (as a second look at the analysis). The internal evaluation was carried out by a committee composed of teachers, students and managers. The external evaluation was

carried out by 3 evaluators from different countries and continents. An observer from a fourth country and a general coordinator of the evaluation of a fifth country were included in the processes. An important criterion was that all the evaluation participants had experience in evaluation processes in their country or region of origin. For the construction of this work, the SIEVAS manual⁶ was used in section 1 of the section entitled "social impact of training", consisting of 10 sub-items or items and each item is based on 10 second and third indicators generation. The GRANA model is considered decimal because it has 10 items, 100 items and 100 indicators. It is cyclical and circular because among its parts are linked to each other and are permanently updated as occurs with the academic programs evaluated, this process is known as PMP or permanent improvement plan. The scientific references of this model are: UNESCO, the OECD, the World Bank, the Declaration of Bologna¹⁰ among others. In order to facilitate the processes and procedures of the evaluation, a computer platform called SIEVAS¹¹ was used that facilitates the filling of the internal evaluation and facilitates the external evaluation allowing the interaction between evaluators. The tools it has to facilitate the evaluation are: meanings, contexts, bibliographical references, glossary, decimal scale to qualify quality levels, fields to integrate strengths, weaknesses, permanent improvement plan, formats to integrate statistics in retrospect and Prospective, computer availability to incorporate evidentiary documents and websites that help the evaluation process. It also has graphs that are built automatically as the evaluation is incorporated into the platform. The article has the purpose of comparing the two views of the process and the conclusions of both evaluations seen from the social utility in the training processes and the professional performance of its graduates since its creation and offer in the regional, local, national and international environment.

Key words: Quality, Relevance, SIEVAS, GRANA, internal evaluation, external evaluation.

Resumo

Com a idéia de conhecer o impacto que teve sobre grau de lei da sociedade (LD) oferecidos por universidades públicas do México, processos de avaliação foram realizados por peritos externos na ciência direta através da metodologia GRANA baseado em processo de 10

etapas, começando com-auto-avaliação interna ou e concluindo com a avaliação externa (como uma segunda análise vista). A avaliação interna foi conduzida por um comitê composto por professores, alunos e gestores. A avaliação externa foi realizada por 3 revisores de diferentes países e continentes. um observador de um quarto país e um coordenador geral da avaliação de um quinto país foram incluídos no processo. Um critério importante foi que o conjunto de participantes da avaliação têm experiência em processos de avaliação em seu país ou região de origem. Além disso, para a construção deste trabalho foi baseado em manual⁶ o SIEVAS na seção objeto 1 chamado de "impacto social da formação", composta por 10 sub-itens ou itens e cada item é baseada em 10 indicadores de segundo e terceiro geração. modelo Grana é considerado decimal por ter 10 itens, 100 artigos e 100 indicadores. É cíclico e circular que suas peças estão ligados entre si e são constantemente actualizados como com programas acadêmicos avaliados, este processo é conhecido como PMP ou plano de melhoria contínua. Os cientistas relativas a este modelo são: UNESCO, a OCDE, o Banco Mundial, a declaração de Bolonia¹⁰ entre outros. uma plataforma de software chamado SIEVAS¹¹ que facilita o enchimento da avaliação interna e avaliação externa facilita permitindo que foi usada interação entre avaliadores para facilitar os processos e procedimentos de avaliação. Suas ferramentas para facilitar a avaliação são: significados, contextos, referências, glossário escala decimal em níveis de taxa de qualidade, campos de integrar os pontos fortes, pontos fracos, o plano de melhoria contínua, os formatos para a integração de estatísticas retrospectivo e prospectivo, a disponibilidade de computador para incluir documentos de apoio e sites que ajudam o processo de avaliação. Ele também apresenta gráficos que são criados automaticamente como a avaliação plataforma é incorporado. O artigo tem como objetivo comparar os dois olhos do processo e as conclusões de ambas as visões avaliações a partir da utilidade social nos processos de formação e do desempenho profissional dos graduados desde a sua criação e de fornecimento no ambiente regional, local, nacional e internacional.

Palavras-chave: qualidade, relevância, SIEVAS, Grana, a avaliação interna, avaliação externa.

Fecha recepción: Junio 2016**Fecha aceptación:** Diciembre 2016

Introducción

La universidad evaluada es una de las más importantes de México. En su misión se reconoce como una universidad con compromiso social y vocación internacional, respetuosa de la diversidad cultural, principios humanistas, equidad, justicia social, convivencia democrática y prosperidad colectiva. En su visión declara su pretensión de ser reconocida por su prestigio global y en sus directrices estratégicas se visualiza entre otras como una Universidad con visión global y compromiso local. En su Plan de Desarrollo expresa su aspiración de ser una universidad de rango Internacional y contar con egresados competitivos a escala global, para su desempeño en diferentes contextos y con valores como pluralidad, tolerancia y respeto. Al 2030 esta universidad pretende ser reconocida por ser un polo de desarrollo cultural y artístico a nivel nacional e internacional. Se identificaron y calcularon las siguientes estadísticas institucionales:

- El 45% de los estudiantes está matriculado en programas de ciencias sociales y administrativas, el 21% en ingenierías y tecnologías, el 20% en programas de salud, el 6% en educación y humanidades, el 5% en ciencias agropecuarias, y el resto en ciencias naturales y exactas.
- El 87% de los estudiantes cursa un programa de calidad, esto es, están matriculados en Programas acreditados nacionalmente.
- La Universidad en el 2014 tenía el 38% con profesores de tiempo completo (TC), el 54% profesores de asignatura y el resto de medio tiempo y técnicos (8%). Para el 2014 los profesores de tiempo completo son el 45% investigador y 23% son investigadores que forman parte del sistema nacional de investigadores.
- El 41% de los profesores de tiempo completo tiene nivel de doctorado, 47% maestría y 12% licenciatura.
- La Universidad tiene una vasta producción investigativa de proyección nacional (dentro de las universidades más importantes de México) y cuenta con unos cuerpos académicos consolidados concentrados en algunas áreas del conocimiento.
- En los últimos 5 años se registraron patentes y empresas creadas.

- Esta Universidad es miembro de 24 redes y organismos internacionales.
- La Universidad tiene convenios vigentes con instituciones universitarias en el exterior concentrados en América y Europa. La movilidad internacional tanto entrante como saliente de estudiantes y académicos se realiza primordialmente a Estados Unidos y España.
- El 50% de la movilidad saliente de los estudiantes es a Estados Unidos, seguido de España, Chile y Francia. Los estudiantes pueden acudir a apoyos financieros de la Universidad para la movilidad internacional.
- Los estudiantes de movilidad entrante provienen mayoritariamente de Alemania, Colombia, España y Francia; 39% Norteamérica, 32% Europa y 22% América Latina.

Sobre la Licenciatura en Derecho

Esta universidad tiene una misión y visión claramente formuladas, estas corresponden a la naturaleza de la institución y es de dominio público. Dicha misión se expresa en los objetivos, en los procesos académicos, en los procesos administrativos y en los logros de cada programa. En ella se explica el compromiso institucional con la calidad y con referentes universales de la educación superior. Además, refleja la formación integral de los estudiantes como personas conscientes, competentes profesionalmente, íntegros moralmente y proyectados hacia al continuo mejoramiento humano, profesional y social, bajo el auspicio de una óptima preparación científica y tecnológica.

Es evidente la vinculación y el enlace entre el Plan de Desarrollo Institucional entre sus dependencias, particularmente para el desarrollo de su oferta académica y de la licenciatura en derecho.

Sin duda, es una verdadera fortaleza que el PDP se modifique y adapte cada vez que se actualiza el PDI y que además se haga tomando en consideración las experiencias acumuladas en el periodo transcurrido. De esta forma se mantiene la coherencia entre los diversos elementos contemplados en ambos planes y con un desarrollo ascendente en calidad y pertinencia.

En esta institución, el PDI incide sobre el PA en Derecho o Abogado, está encauzado al desarrollo permanente de las acciones relativas a la planeación, programación, asignación de presupuesto y evaluación, cimentado en un sistema formal institucional en permanente observación. En el proceso de actualización del PDI 2014 – 2030 se evidenció una amplia participación de la comunidad universitaria y la sociedad, que se llevó a cabo a través del modelo GRANA cuya metodología es de carácter abierto.

El programa de Licenciatura en Derecho o Abogado tiene una fuerte presencia en más de 130 municipios, permitiendo el ingreso de estudiantes no solo de origen regional sino también nacional. Ha sido reconocido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México como un programa de calidad y pertenece al Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico-examen general de evaluación (EGEL).

La publicación de rankings universitarios se ha constituido en un referente importante en la valoración social del desempeño de las instituciones de educación superior. La tendencia del ingreso de sustentantes es ligeramente a la alza a través de los años (2009 – 2014). El programa de Derecho o Abogado es relevante académicamente y responde a necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales. El programa ha definido un proyecto educativo coherente con el proyecto institucional, en el cual se señalan los objetivos, los lineamientos básicos del currículo, las metas de desarrollo, las políticas y estrategias de planeación y evaluación, y el sistema de aseguramiento de la calidad. El Programa es de dominio público. Toda la información anteriormente referida fue corroborada durante las visitas y entrevistas realizadas.

La tarea de la institución es mejorar e innovar el saber del hombre, con la finalidad de construir una sociedad justa, donde todos los hombres y mujeres puedan realizar su vida de acuerdo con sus convicciones y principios, donde los acuerdos y consensos estén fundados en la libre discusión, ya que la reflexión jurídica es condición necesaria para construir una sociedad libre y justa. El progreso de la humanidad y la supervivencia armónica de una nación se basa en el desarrollo de las disciplinas básicas, principalmente el Derecho.

Metodología

Para realizar este trabajo fue necesario analizar los procesos, los procedimientos y los resultados obtenidos en la evaluación al programa académico de la Licenciatura en Derecho que se desarrollan a través de la metodología de GRANA. Este modelo se lleva a cabo de acuerdo con los siguientes momentos:

Conformación del Comité de Evaluación Interna (CEI). Se integra con un equipo de trabajo compuesta por 5 personas: 2 profesores, 2 directivos y 1 estudiante. Los egresados y empleadores asociados al programa académico a evaluar son considerados en esta evaluación.

Asignación de claves al CEI para acceso a la plataforma y sistema de evaluación SIEVAS. Capacitación en línea y roles del sistema SIEVAS. El sistema SIEVAS, cuenta con una plataforma informática que da soporte tecnológico al proceso de evaluación interna, externa y de mejoramiento permanente a los programas (PA) evaluados o a evaluar. Sus servidores se localizan en Phoenix Arizona, cuentan con un vasto campo de almacenaje y seguridad para el hospedaje y protección de la información que es colocada durante los procesos de evaluación. Los roles del sistema SIEVAS son: 1. Administrador del sistema. Tiene acceso a la funcionalidad completa del sistema, además de ser encargado del ingreso de la información correspondiente a la parametrización, la creación de usuarios, programas e instituciones a evaluar. 2. Evaluador Interno. Es quien debe dar cuenta de la calidad del programa o Institución evaluada, para ello deberá dar respuesta a cada uno de los ítems identificando: fortalezas, debilidades, acciones de mejoramiento, documentos soportes de la información ingresada y presentar la información estadísticas en los formatos dispuestos.

Evaluador Externo. Evaluación hecha por pares externos teniendo como referencia los resultados obtenidos en la Evaluación interna. 4. Experto. Consiste en llevar un registro de la experiencia de personas expertas en las diferentes áreas de conocimiento, y que se pueda tener como referencia de acuerdo a los temas de interés, accediendo a un foro que se jerarquiza por áreas y núcleos de conocimientos. 5. Consultor. Es un usuario que podrá ver la información ingresada al sistema pero solo a manera de consulta, es decir, que no podrá escribir ni modificar la información ingresada por los responsables de las Evaluaciones. 6. Sistema Decimal de Calidad. Para facilitar los procesos de evaluación GRANA conformó un sistema métrico decimal para la medición de la calidad denominado sistema Vallín que

consiste en: 10 rubros-dimensiones. 100 ítems (10 ítems por 1 rubro-dimensión). 1000 indicadores de segunda y tercera generación (10 indicadores por ítem). La escala de calidad decimal 0-10 (donde 0 es nula la calidad y 10 es excelente) Son 10 los procesos a realizar y 100 procedimientos a lo largo de la evaluación. En tiempo son 100 días promedio para cada proceso de evaluación. Son 10 tablas o formatos para la elaboración estadística de la evaluación. **7. Modelo de evaluación circular y cíclica.** El modelo de evaluación de GRANA es actualizado permanentemente bajo un esquema circular y cíclico como se muestra en la figura 1. Este modelo aplica a su vez en los procesos de mejoramiento permanente PMP de las entidades evaluadas de las instituciones de educación como los en los programas académicos.

Figura 1. Modelo de evaluación GRANA, circular y cíclico

Evaluación interna (EI). La EI se inicia con la integración y sistematización de la información referida a la unidad objeto de evaluación. El comité de evaluación interno (CEI) integrará al SIEVAS la información de la EI, mediante las observaciones, opiniones y valoraciones generadas a lo largo del proceso. Esta evaluación consiste en que el CEI construya puntual y objetivamente:

- Integración del FODA del PA
- Integración de Información Estadística del PA
- Construcción del Plan de mejora permanente PMP del PA
- Integración de documentos probatorios del FODA y datos estadísticos del PA. Toda esta información es integrada al SIEVAS como se observa en la figura 2

Figura 2. Vista de la plataforma SIEVAS

Selección de evaluadores externos (EE), se analizan perfiles requeridos de académicos destacados en la disciplina a evaluar, con conocimiento y experiencia en evaluación académica. Los EE serán de distintos países.

Evaluación externa en línea. Mediante la plataforma SIEVAS se lleva a cabo los procesos de evaluación externa, en ella se plasman las coincidencias y diferencias del análisis previo a la visita in situ a la institución evaluada.

Visita a las Instalaciones de los evaluadores externos. Para verificar información y realizar entrevistas a los principales involucrados en la evaluación se realiza una visita de 3 días a las instalaciones de la institución evaluada.

Entrega de pre-dictamen a la Institución. Al final de la visita es entregado un preinforme a la institución evaluada.

Reporte-dictamen de resultados de la evaluación y plan de mejora permanente. Después de la visita a la institución y en un plazo no mayor a 30 días, los evaluadores externos entregan el reporte-dictamen sobre el proceso de evaluación. En este reporte se describen las recomendaciones para la mejora permanente del PA evaluado.

Metaevaluación del proceso. El proceso también es evaluado por la institución evaluada para la mejora del modelo y sistema de SIEVAS de GRANA.

Sobre el sistema y los criterios de evaluación de GRANA y del SIEVAS. La escala de medición es cualitativa y cuantitativa y se refiere a niveles de capacidad, competitividad, pertinencia, cobertura, innovación del Programa o Institución, en ella se establecen los valores de calidad asociados al juicio de valor otorgado a cada ítem y al resultado de calidad obtenido una vez finalizada la evaluación. La escala definida es la siguiente: 0. Nulo, 1. Muy escasa, 2. Escasa, 3. Medianamente escasa, 4. Poco incipiente, 5. Medianamente incipiente, 6. Incipiente, 7. Incipientemente alta, 8. Medianamente alta, 9. Alta, 10. Muy alta o Excelente Como se muestra en la tabla 1.

		NIVELES				
		BAJO	MEDIO	ALTO		
SUB-NIVELES	0.1-1	Muy escaza la calidad	3.1-4	Poco incipiente la calidad	6.1-7	Incipientemente alta la calidad
	1.1-2	Escaza la calidad	4.1-5	medianamente incipiente la calidad	7.1-8	Medianamente alta la calidad
	2.1-3	Medianamente escaza la calidad	5.1-6	incipiente la calidad	8.1-9	Alta la calidad
					9.1-10	Muy alta la calidad

Tabla 1. VERDE (Alta la Calidad). Rango de calificación entre 6.1-10. AMARILLO (Media la Calidad): Rango de calificación entre 3.1-6. ROJO (Baja la Calidad): Rango de calificación entre 0-3

El SIEVAS cuenta con gráficos dinámicos que permiten visualizar en línea y en tiempo real el nivel de calidad con que las evaluaciones interna y externa del PA va desarrollándose, como se muestra en la gráfica1: el círculo al centro de color rojo representa el nivel bajo en la calidad, el círculo amarillo céntrico representa el nivel medio de calidad y el último círculo de color verde representa el nivel alto de calidad, la sección de color azul representa las fortalezas del PA evaluado, mientras la zona no cubierta de azul son las oportunidades del PA.

Gráfica 1. La calidad en gráfica del modelo GRANA

Resultados

De acuerdo con la metodología aplicada en los procesos de evaluaciones interna y externa se aprecia en los cuadros comparativos del 1 al 10 sobre las fortalezas y las debilidades detectadas. Así como, los planes de mejora permanente propuesta y la calificación del juicio de valor en los 10 ítems.

Interna	Externa
<p>Fortalezas:</p> <p>Si existe una coherencia entre la visión y la misión con los objetivos planteados en la génesis de la formación con los resultados actuales. El organismo acreditador Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, A. C., ha acreditado nacionalmente a este PA, con lo cual se evidencia dicha coherencia entre objetivos con la visión y misión que se describe en el propio Plan de Desarrollo Institucional,</p> <p>Además, de acuerdo a la legislación universitaria, para la creación de programas educativos, exige como requisito un estudios de pertinencia de acuerdo a la demanda más acorde a las regiones del Estado. Por ende, el dictamen de creación del programa educativo de la Carrera de Abogado, permite y plantea que en los 10 centros universitarios el programa es pertinente.</p> <p>Como se desprende del resultando identificado con el numeral 15 del dictamen I/2006/374 define el Plan de Estudios los objetivos general y particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> · “Tiene como objetivo general promover el uso y aplicación de modelos innovadores en el proceso de 	<p>Fortalezas:</p> <p>La misión, objetivos y filosofía de la Institución aparecen bien delimitados, así como los diferentes centros que integran la Universidad. En este sentido, se adopta una filosofía de práctica para el mejoramiento continuo, procurando la pertinencia social de los resultados, la calidad en el servicio educativo, la responsabilidad social, la armonía de las expresiones académicas, científicas y mantiene una política de eficiencia en el uso de los recursos disponibles. En definitiva, podríamos aseverar que las competencias, destrezas y habilidades que requiere la realización del programa de Derecho aparecen correctamente delineados, extremo que supone un referente y punto de partida para el posterior desarrollo de las instituciones.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Las debilidades se descuelgan de algunos datos estadísticos que nos proporciona la propia institución en cuanto al número de egresados y su correlación con la baja tasa de empleabilidad. De igual modo, el dato que más del 57% sean del género masculino, extremo que no se corresponde con lo que acaece en otros países desarrollados, donde el género femenino predomina. Dentro de los datos reales</p>

<p>enseñanza-en el contexto de lo jurídico con inclusión de la práctica y la investigación.</p> <p>Sus objetivos particulares son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contribuir a consolidar un sistema de calidad en las labores de extensión, docencia y difusión del conocimiento jurídico en el contexto local, nacional e internacional; 2. Fomentar el desarrollo de las competencias globales de los profesionales del Derecho; 3. Constituir un programa educativo competitivo en el plano nacional e internacional y lograr que el mismo sea evaluado positivamente ante organismos nacionales e internacionales. <p>En el resultando 5, se establece que el plan de estudios tiene como misión promover una constante interacción participativa entre su comunidad académica y el entorno social local, nacional e internacional. Ante ello, genera ambientes de aprendizaje para las personas interesadas en la formación y desarrollo del análisis jurídico , en la interpretación y pertinencia de las normas jurídicas, en los alcances de ésta misma y en las implicaciones jurisdiccionales con los diversos actores sociales e institucionales, esto en su versión pública y privada, y abarcando diversas perspectivas analíticas que se enfocan ya sea en el contexto cotidiano o en el histórico.</p> <p>En la actualidad se esta llevando la actualización del plan de estudios de la Carrera de Abogado, que es acorde a la misiono y visión de la Universidad</p> <p>Debilidades</p> <p>Es necesario que en los objetivos del Plan de estudios de la Carrera de Abogado, que se encuentra actualmente en una reforma integral, se contemple la visión y misión establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional de la Institución.</p> <p>A partir de la dictaminación del nuevo plan de estudios deberá quedar establecido los objetivos de forma coherente, con la misión y visión aprobado por el consejo general universitario en el Plan de Desarrollo Institucional.</p> <p>Plan de mejoramiento</p> <p>Actualmente se inició a partir del año 2014 las actualización y reforma al Plan de Estudios de la Carrera de Abogado, en el que se replantea los objetivos del programa educativo, cuidando sean coherentes con la visión y misión de la Universidad.</p>	<p>destaca el alto índice de abandono, entre otros parámetros que ilustran los inconvenientes que hay que superar y, a tal fin, se ha de diversificar al término de la carrera con varios enfoques para ampliar las opciones de mercado laboral. En similar sintonía, se ha de reforzar los vínculos entre la Universidad y la Empresa, en pos de saber y responder a las necesidades reales que demanda el mercado laboral.</p> <p>Plan de Mejoramiento:</p> <p>Existe coherencia entre la misión y los objetivos con el plan de desarrollo a medio y largo plazo, toda vez que la finalidad última es permitir a la Universidad de Guadalajara, en orden a posicionarse, en el mediano y largo plazo, como una universidad de rango internacional, caracterizada por un ambiente institucional estimulante para el desarrollo académico y cultural, y cuyos egresados sean competitivos a escala global. En este sentido, el plan de mejoramiento es adecuado a la misión de la Universidad y a los compromisos adoptados. En efecto, se ha de atender a las seis.</p> <p>Puntaje: 7.- Incipientemente alta</p>
---	---

<p>Puntaje:8 - Medianamente alta</p>	
---	--

Tabla 1.Coherencia entre la visión, la misión y los objetivos planteados en la génesis de la formación con los resultados actuales

Interna	Externa
<p>Fortalezas:</p> <p>La institución cuenta con una entidad de planeación que tiene como función principal la planeación de las líneas torales que dan rumbo a la propia universidad. A través de foros, opiniones de expertos nacionales e internacionales se elaboró y se actualiza el Plan de Desarrollo Institucional, visión 2014-2030.</p> <p>En el PDI se estableció la metodología de elaboración del mismo, en el que se establece:</p> <p>"Para el proceso de actualización del Plan de desarrollo institucional se diseñó una metodología de carácter incluyente, que aseguró tanto la amplia participación de la comunidad universitaria como de la sociedad. En el proceso de consulta participaron estudiantes, maestros, investigadores, personal administrativo, mandos medios y superiores, así como diversos grupos sociales. esta amplia participación propició un diálogo y valoración de las problemáticas y retos que enfrenta la Universidad en el presente y sus perspectivas a futuro"</p> <p>A su vez el Coordinador de Carrera de Abogado, tiene la obligación de elaborar un plan de gestión, que tiene fin desarrollar acciones y estrategias que permitan la mejora continua de todo lo que concierne al programa educativo que deriva del PDI.</p> <p>Por otra parte, el organismos acreditador nacional CONFED, así como el evaluador CIIES, emiten observaciones y recomendaciones respecto a la planeación que año con año se realiza y que impacta en la Carrera de Abogado.</p> <p>A través también de organismos colegiados, tales como los Colegios Departamentales, Consejos de División, de Centro y General Universitario, se realiza un análisis, programación, planeación y presupuestación de los recursos a aplicar.</p> <p>Debilidades</p> <p>En la elaboración de los Planes de Desarrollo (PDI y</p>	<p>Fortalezas:</p> <p>A lo largo del desarrollo del plan estratégico y de mejoramiento observamos la intención de la institución evaluada de posicionarse a nivel internacional y, a tal fin, se requiere de la realización de diferentes convenios y colaboración con órganos externos. Si se observan los datos proporcionados se halla en una situación medianamente óptima, si bien hay que seguir incentivando los convenios y relaciones externas. En el ámbito de la internacionalización, la Universidad tiene convenios firmados con más de 600 universidades y es un buen punto de partida.</p> <p>Debilidades:</p> <p>La ausencia de una visión estratégica de mediano y largo plazo sobre el desarrollo institucional universitario pone en riesgo no sólo la estabilidad de la universidad como fuente de creación e innovación científico-cultural, como mecanismo de cohesión y de movilidad social o como palanca de desarrollo económico, sino que también amenaza directamente la sostenibilidad y viabilidad de la Universidad como institución social. La toma de esas decisiones supone tener una agenda clara, cuyo contenido son aquellos asuntos torales que configuran la necesidad de fortalecer logros, pero también de enfrentar los déficits de la acción institucional y más si lo circunscribimos al ámbito internacional.</p> <p>Plan de Mejoramiento:</p> <p>Objetivo: Fijar estrategias y políticas que integren la planificación internacional de programas y contenidos educativos que permitan convalidarse con otras instituciones internacionales. Se poseen bases sólidas que posibiliten dichas alianzas y vínculos.</p> <p>Puntaje:7.- Incipientemente alta</p>

<p>PER) se le invita a participar a entes externos (institución u organismo), que propongan conjuntamente estrategias, lineamientos, políticas, necesidades para fortalecer los procesos de planeación y gestión en beneficio de la Red Universitaria.</p> <p>Hasta el momento, no se tiene automatizada/sistematizada la información de las observaciones que emiten los organismos acreditadores. Esto complica el análisis e implementación de la información para desarrollarlas estrategias pertinentes a nivel institucional.</p> <p>Plan de mejoramiento</p> <p>Procurar que entes externos (organismos e instituciones) se involucren en los procesos de la planeación institucional. Automatizar/sistematizar la información y observaciones generadas por dichos entes externos como base para el desarrollo de estrategias que mejoren la planeación de la red universitaria.</p> <p>Puntaje:9 - Alta</p>	
--	--

Tabla 2. Participación de entes internos y externos a la institución en la planeación

Interna	Externa
<p>Fortalezas</p> <p>La curricula del PA y el perfil de egreso se ha revisado a nivel nacional e internacional a través de organismos nacionales e internacionales. En el ámbito local por el organismo CONFEDE.</p> <p>En la calidad el PA ha sido reconocido en los distintos Centros que ofertan el PA por organismos tales como CIIES y CONFEDE.</p> <p>El PE de abogado es pertinente y competitivo a nivel nacional por los reconocimientos obtenidos por distintas instancias nacionales e internacionales, tales como CIIES, COPAES y ANUIES. Además, el PA ha sido reconocido por la Suprema Corte de la Nación en virtud de la actualización en materia penal, de acuerdo a las reformas constitucionales de 2008.</p> <p>Por su parte, el Plan de Desarrollo Institucional establece como política en la educación superior, la búsqueda de los reconocimientos por organismos evaluados reconocidos por COPAES.</p> <p>El PE a nivel internacional es pertinente ya que es reconocido por diversas instituciones para intercambio académico.</p>	<p>Fortalezas:</p> <p>Se observa de la diferente documentación aportada que la posición de la Universidad de Guadalajara está bien ubicada en el sistema nacional de enseñanza superior, inclusive, los programas de Derecho han obtenido diferentes reconocimientos de instituciones de referencia. Bajo este contexto, se ofrece un marco operativo digno de destacar, si bien a nivel internacional se tiene que seguir incentivando acuerdos de colaboración aun cuando tenga firmados acuerdos y pertenezca a diferentes Redes de docencia.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Aun cuando se han realizado ya varios intercambios de movilidad docente con diferentes instituciones, resultan escasos en comparativa con el tamaño y estructura universitaria de otras instituciones de Educación Superior. En este sentido, faltarían convenios de convalidación de estudios con otras instituciones internacionales para poder comparar el currículo del estudiante.</p> <p>Plan de Mejoramiento:</p> <p>Lo más llamativo es que hay infraestructura para poder ponderar los convenios alcanzados y los resultados obtenidos. La cuestión estriba en conseguir alianzas sólidas</p>

<p>El egresado es competitivo a nivel local y nacional, ya que están posicionados en sectores público y privado.</p> <p>El egresado es competitivo a nivel internacional que están posicionados en sectores público y privado, principalmente en organismos internacionales.</p> <p>El PA, en los últimos meses se actualizado y en estos momentos se encuentra en proceso de reforma. Dicho proceso ha involucrado el análisis y pertinencia de expertos locales e internacionales. Se han llevado a cabo abalizas comparativos con otros PA de Universidades Nacionales e Internacionales.</p> <p>En el propio dictamen de creación, así como el proyecto de reforma, establece el perfil de egreso del estudiante de la Carrera de Abogado. Es en la reforma curricular donde se discutió y debatió respecto al perfil de Abogado que se desea formar, siendo por supuesto uno que cuente con las competencias para ejercer la profesión tanto en el ámbito nacional como internacional.</p> <p>El PA ha sido reconocido a nivel local y nacional, por su calidad académica. Los PA de la Carrera de Abogado, están acreditados por organismos nacionales que evidencias que son PA de calidad.</p> <p>Existen diversos convenios (movilidad, intercambios, redes) nacionales e internacionales entre la Institución Evaluada y Universidades extranjeras que imparten la licenciatura en Derecho.</p> <p>Debilidades</p> <p>Se carece de un análisis curricular y de estudios comparativo del perfil de egreso de instituciones internacional.</p> <p>No se cuenta en cuestión de calidad con reconocimiento específico para el PE de abogado.</p> <p>Se desconoce el posicionamiento de los egresado en un entorno internacional</p> <p>Plan de mejoramiento</p> <p>Se carece de un análisis curricular y de estudios comparativo del perfil de egreso de instituciones internacional.</p> <p>No se cuenta en cuestión de calidad con reconocimiento específico para el PE de abogado.</p> <p>Se desconoce el posicionamiento de los egresado en un entorno internacional</p> <p>Puntaje:8 - Medianamente alta</p>	<p>con instituciones de prestigio que puedan acoger egresados en Derecho y, posteriormente, convalidar esos estudios en el centro de origen.</p> <p>Puntaje: : 7.- Incipientemente alta</p>
--	--

Tabla 3. Pertinencia y competitividad en el ámbito nacional e internacional

Interna	Externa
<p>Fortalezas:</p> <p>Se cuenta con algunos análisis de estudios locales, nacionales e internacionales sobre seguimiento e impacto de egresados del PA, tales como: seguimientos de egresados.</p> <p>Se cuenta con premios académicos locales, nacionales e internacionales a los egresados del PA relacionados a la disciplina, tales como los otorgados por ANFADE, SCJN, FIL, CENEVAL etc.</p> <p>Se cuenta con reconocimientos locales, nacionales e internacionales a los egresados del PA relacionados a la disciplina, tales como los otorgados por Universidades Nacionales y extranjeras (maestro emérito, doctorado honoris causa, ONG's, Naciones Unidas, CONACYT).</p> <p>Debilidades</p> <p>No se cuenta con un plan estratégico para consolidar el reconocimiento social al egresado desde las dimensiones nacional e internacional. Únicamente en el PDI se establece como política educativa.</p> <p>Plan de mejoramiento</p> <p>Contar con un plan estratégico para consolidar el reconocimiento social al egresado reconocido o premiado a nivel internacional.</p> <p>Calificación: 8 - Medianamente alta</p>	<p>Fortalezas:</p> <p>Existe un reconocimiento positivo en cuanto a la calidad de los egresados del PA a nivel local, estatal, y regional y, en algunos casos, a nivel nacional también (por ejemplo los alumnos que se aceptan en otras instituciones como posgrados).</p> <p>Debilidades:</p> <p>Coincidimos con la crítica realizada por el CEI. No se da un seguimiento sistemático a los egresados y no se pone atención suficiente a la percepción que tienen del PA otras instituciones académicas. Por otra parte, aunque varios docentes y egresados recibieron premios nacionales e internos, en CUALTOS no se ha realizado y consolidado - como política educativa - un plan para enfatizar el reconocimiento social al egresado que tienen dimensiones nacional e internacional.</p> <p>Plan de Mejoramiento:</p> <p>Para aumentar la competitividad hay que insistir en una formación profesional que pueda satisfacer las necesidades de un mercado laboral cada vez más exigente. También es oportuno crear una interacción constante entre los estudiantes y el mercado de trabajo, con el fin de destacar la calidad de la educación impartida en la universidad y su capacidad para cumplir con los retos de una economía, cada vez más diversificada. Además de la celebración de encuestas periódicas, con la idea de establecer una vía de comunicación permanente entre los alumnos y los interlocutores sociales (empleadores, empresas, abogados, jueces, notarios, etc.), sugerimos la posible creación o apertura de un medio virtual, para establecer una la comunicación constante entre ellos. Este foro podría servir como un punto de encuentro ideal, y más fiable, entre la oferta y la demanda. El sistema ofrecería mayores garantías de transparencia y eficiencia de lo que resulta de lo estudio de “La factibilidad de programas de posgrado y la pertinencia de los programas educativos de licenciatura que se ofertan en la universidad.</p> <p>Puntaje: 7 - Incipientemente alta</p>

Tabla 4. Reconocimiento de la sociedad a los egresados por su desempeño

Interna	Externa
<p>Fortalezas</p> <p>Formamos individuos capaces para ejercer la profesión jurídica de manera competitiva, muestra de ello son las posiciones que históricamente, y en la actualidad, han ocupado nuestros egresados en cargos claves de las mayores responsabilidades cuyas decisiones tienen gran impacto social, político y jurídico.</p> <p>Debilidades</p> <p>No se cuenta con un seguimiento de egresados puntual y sistematizado debido al número de alumnos de la carrera, así como los recursos humanos y económicos que para ello se requiere.</p> <p>En razón de lo anterior no se cuenta con un plan estratégico para consolidar la competitividad del egresado.</p> <p>Plan de mejoramiento</p> <p>Diseñar e implementar un estudio de egresados que sustente la elaboración del plan estratégico para consolidar la competitividad del egresado desde las dimensiones nacional e internacional.</p> <p>Calificación:7 - Incipientemente alta</p>	<p>Fortalezas:</p> <p>De los documentos se descuelgan que son varios los egresados de prestigio que han salido de la Universidad. Reflejo de ello son los reconocimientos obtenidos a nivel nacional e internacional.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Existe una ausencia de documentación en torno a las líneas estratégicas del egresado con posterioridad a su incorporación en el mercado laboral, en este sentido, difícilmente se puede calibrar la competitividad de los estudiantes de la UDG con relación al resto y, en particular, en la carrera de Derecho.</p> <p>Plan de Mejoramiento:</p> <p>Según se deriva de las encuestas consultadas de los egresados en relación al mercado laboral aún no son todo lo satisfactorias que se quisieran, de ahí que se tienen que establecer parámetros de incentivos y políticas estratégicas de atracción de talento para, posteriormente, verse en el mercado en función de las necesidades de éste. Ergo, es preciso un plan estratégico de actuación.</p> <p>Puntaje: 7.- Incipientemente alta.</p>

Tabla 5. Competitividad de los egresados ante similares externos

Interna	Externa
<p>Fortalezas:</p> <p>La universidad ha tratado de mantener vínculos con diferentes sectores de la sociedad con la finalidad de conocer la percepción sobre el desempeño de los egresados que permitan generar estrategias de mejora en los contenidos de los planes y programas de estudio. En lo que respecta a los colegios de profesionistas, se mantiene relación directa principalmente con colegios estatales, a través de los cuales existen egresados que han formado o forman parte de sus cuerpos directivos, tales como: el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara A.C., el Colegio de Licenciados en Contaduría Pública de Jalisco A.C., el Colegio de Economistas Jaliscienses A.C., el Colegio de Licenciados en Administración de Jalisco A.C. y el Colegio de Economistas de Jalisco A.C., y a nivel nacional con la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C. La percepción que a través de estos organismos se tiene de los egresados se queda de manera clara y evidente al ser egresados quienes han ocupado cargos en las presidencias o comités directivos, lo que manifiesta que la capacidad demostrada de los egresados les permite ocupar cargos que son reconocidos por sus similares.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Respeto a la percepción de los diversos sectores respecto de los egresados, si bien, existe información de manera general, será necesario construir acciones que permitan garantizar de manera periódica la percepción de los diferentes sectores respecto a los egresados, además de generar espacios propicios para el desarrollo de los egresados en ámbitos académicos y profesionales, en cuanto al seguimiento los estudios de opinión deberán realizarse de manera periódica a través de mecanismos que garanticen la cobertura e impacto respecto a los resultados obtenidos.</p> <p>Plan de Mejoramiento:</p> <p>Con la finalidad de mejorar la percepción de los egresados ante diversos sectores, se plantea lo siguiente: § Realizar estudios de opinión integrales, al menos cada dos años, que agrupen a los diversos sectores y que permitan conocer la percepción de los egresados, además de constituirse como mecanismo de seguimiento.</p> <p>Puntaje: 8 - Medianamente alta</p>	<p>Fortalezas:</p> <p>No existe un procedimiento sistemático definido para el seguimiento de egresados y empleadores. El Programa mantiene contacto con sus egresados y empleadores, con el objetivo de retroalimentar sus procesos.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Aparentemente de acuerdo al informe de Díaz Pérez, la percepción en general es baja. Una de las razones de este fenómeno se debe a la falta de experiencia práctica de los egresados del programa. Esto promueve que vengan pagados con salarios bajos aunque el informe no provee datos claros al respecto. No hay referencia explícita al programa de gestión ambiental.</p> <p>Plan de Mejoramiento:</p> <p>Buscar formas de incorporar en la curricula cursos prácticos que les den a los estudiantes herramientas concretas sobre cómo manejar problemas concretos.</p> <p>Puntaje: 5 - Medianamente incipiente</p>

Tabla 6. Percepción de la comunidad científica, colegios especializados, egresados y empleadores

Interna	Externa
<p>Fortalezas</p> <p>En términos generales, la opinión y percepción que tienen la comunidad científica, los colegios especializados, los empleadores y los egresados, en los ámbitos local y nacional, sobre la pertinencia y calidad del programa académico de Abogado que se imparte en la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara, es muy buena, y así lo demuestran diversos estudios realizados al respecto y los reconocimientos obtenidos.</p> <p>Primero, destaca el Distintivo de Idoneidad Curricular de la Licenciatura en Derecho otorgado a la Universidad de Guadalajara en el mes de junio del año 2015, por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ambas instituciones coincidieron en que la adecuación al plan de estudios en lo referente al nuevo sistema de justicia penal, cumple con los estándares nacionales.</p> <p>Segundo, estudios realizados sobre datos estadísticos de las Universidades en México, y percepción de los académicos y empleadores, colocan a la Universidad de Guadalajara entre las diez mejores del país durante los últimos años y, al programa académico de Abogado.</p> <p>Como ejemplo tenemos el Ranking de las Mejores Universidades de México, de El Universal MX, que muestra lo siguiente:</p> <p>En cuanto a las Universidades y tomando en consideración las características objetivas de las IES (información numérica reportada por las propias Instituciones de Educación Superior y verificada con bases de datos públicos); y, la percepción de académicos y empleadores, los resultados de la Universidad son:</p> <p>2015 U. de G. lugar 9, calificación 9.14.</p> <p>2014 U. de G. lugar 9, calificación 8.87.</p> <p>2013 U. de G. lugar 10, calificación 8.46.</p> <p>2012 U. de G. lugar 8, calificación 8.57.</p> <p>2011 U. de G. lugar 6, calificación 8.75.</p> <p>En cuanto al programa académico de Abogado y tomando en consideración la información cuantitativa de las IES, encuestas, y la percepción de los profesores, los resultados de la Licenciatura en Derecho de la Red Universitaria, la colocan también entre las mejores treinta</p>	<p>Fortalezas:</p> <p>Se han de destacar los diferentes documentos obtenidos donde el 97.9% de los estudiantes les gustaría estudiar una licenciatura, el 65.9% mencionó tener una razón que lo detendría a continuar con sus estudios, siendo la falta de apoyo económico (40.5%) y la lejanía de las escuelas (14.1%) los factores más mencionados. El 67.6% afirma que han visitado su preparatoria personal de universidades para proporcionar información de la oferta educativa, siendo la más alta la Licenciatura en Derecho (34.3%).</p> <p>Debilidades:</p> <p>Aun cuando se destacan los diferentes informes y encuestas en el ámbito nacional, faltaría observar esa misma documentación desde la perspectiva internacional para hacerse una información más acabada y certera.</p> <p>Plan de Mejoramiento:</p> <p>En la necesidad de cumplir con los objetivos y planes de futuro de la Universidad en orden a sus ejes temáticos trazados, nos encontramos la búsqueda de la excelencia y de la internacionalización, de ahí que se requiera los estudios llevados a efecto en el ámbito nacional sean trasladados al ámbito internacional como punto de referencia.</p> <p>Puntaje: 7.- Incipientemente alta</p>

<p>del país.</p> <p>Tercero, se cuenta también con un estudio de seguimiento de egresados realizado por la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado, que muestra que los indicadores de la Carrera de Abogado en cuanto a:</p> <p>Porcentaje de titulados al momento de la encuesta.</p> <p>Porcentaje que trabaja en el último año de la carrera.</p> <p>Porcentaje con trabajo al momento de la encuesta.</p> <p>Porcentaje con alta y muy alta relación entre estudios y el trabajo actual.</p> <p>Porcentaje de egresados con trabajo por cuenta propia.</p> <p>Calificación de satisfacción con el trabajo actual.</p> <p>Calificación promedio de la saturación del mercado laboral.</p> <p>Los que además de ser positivos, están por arriba de la media institucional de la Universidad.</p> <p>Finalmente, no pasan desapercibidos los estudios de pertinencia de los programas educativos de pregrado, realizados por el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad.</p> <p>Debilidades</p> <p>A pesar de que se cuenta con información, respecto a la opinión y percepción que tienen la comunidad científica, los colegios especializados, los empleadores y los egresados, sobre la pertinencia y calidad del programa académico de Abogado, la misma no permite emitir una opinión respecto de la situación de este programa en el ámbito internacional.</p> <p>Plan de mejoramiento</p> <p>La Universidad de Guadalajara trabajará, en el mediano plazo (tres años), en la implementación de mecanismos y estudios que permitan conocer la opinión y percepción de la comunidad científica, colegios especializados, empleadores y egresados, respecto de la pertinencia y calidad del programa académico de Abogado en el ámbito internacional.</p> <p>Calificación:9 - Alta</p>	
--	--

Tabla 7. Impacto en la inserción laboral nacional e internacional

Interna	Externa
<p>Fortalezas</p> <p>En el estudio <i>La factibilidad de programas de posgrado y la pertinencia de los programas educativos de licenciatura que se ofertan en la Universidad</i> por el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad entre los años 2011 y 2012, se concluyó que los Programas Educativos de en su conjunto, son pertinentes desde el punto de vista de los egresados; puesto que, de manera general, los PE fueron evaluados positivamente, en lo que respecta a la formación académica e infraestructura. Asimismo, el trabajo donde se desempeñan los egresados del CUALTOS está relacionado con su formación y se sienten satisfechos con el mismo, además que la mayoría de ellos trabaja en la región de influencia.</p> <p>Por lo que ve a la carrera de Abogado en particular se cuenta con información que refuerza dicha conclusión, ahora en particular para el caso de este programa educativo, ya que en 2013 se aplicaron encuestas de percepción a candidatos a egresar (alumnos del último semestre) a los que se pidió calificaran los distintos espacios, dinámicas y factores que implicó el estudio de dicho programa educativo a lo largo de su trayectoria académica. En este sentido las consultas incluyeron desde infraestructura académica y de servicios hasta la pertinencia y exhaustividad de los contenidos abordados en clase.</p> <p>Respecto a la opinión de académicos, administrativos y directivos vale la mención que si bien es cierto no se cuenta con suficiente información sobre la misma referida a la carrera de Abogado si se realizaron encuestas en línea dirigidas a la comunidad en su conjunto.</p> <p>Debilidades</p> <p>Algunos datos de opinión no cuenta con suficiente información actual que le permita conocer de manera específica cuál es la percepción de los profesores, administrativos y directivos sobre la calidad y pertinencia del Programa Académico.</p> <p>Plan de mejoramiento</p> <p>Establecer más acciones que permitan conocer la percepción actual que tienen los profesores, directivos y personal administrativo sobre la calidad y pertinencia de la carrera de Abogado.</p> <p>Calificación:8 - Medianamente alta</p>	<p>Fortalezas:</p> <p>De la documentación aportada se observa que la Universidad se halla bien posicionada a nivel nacional e internacional y, por ello, los futuros alumnos la consideran como punto de referencia en su futuro y en su formación de educación superior.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Existe una ausencia de estudios en torno al seguimiento y expectativas de los egresados de la Universidad, una vez han finalizado sus estudios y cuál es el porcentaje de inserción laboral. Y, en especial, las perspectivas dentro del marco internacional.</p> <p>Plan de Mejoramiento:</p> <p>Se vuelve a recalcar la conveniencia de cumplir los compromisos que se contienen en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030, de la Universidad en razón de calibrar los resultados asociados a los egresados y su inclusión en el mercado laboral nacional e internacional.</p> <p>Puntaje: 7.- Incipientemente alta</p>

Tabla 8. Percepción de los estudiantes, profesores y personal administrativo.

Interna	Externa
<p>Fortalezas</p> <p>La Universidad es líder a nivel nacional en la oferta de programas de posgrado, y actualmente 106 de ellos se encuentran acreditados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), de los cuales cinco tienen también reconocimiento internacional, lo que representa una amplia gama de posibilidades para que los egresados de la Carrera de Abogado puedan continuar sus estudios.</p> <p>Dentro de la oferta de posgrados de la Universidad se encuentra la Maestría en Derecho.</p> <p>Es importante mencionar además, que dentro de la institución se cuenta con una serie de políticas que han permitido proporcionar apoyos económicos para que los egresados de la Carrera de Abogado puedan continuar sus estudios de posgrado dentro y fuera de la Universidad.</p> <p>En este sentido, como se desprende de los datos estadísticos el 10% de los egresados, se encuentran inscritos en el posgrado, destacando además, la movilidad que se tiene a nivel nacional e internacional. Finalmente, es importante señalar que la administración central de la Universidad, en fechas recientes publicó una convocatoria para que sus egresados cursen un posgrado.</p> <p>Debilidades</p> <p>La Maestría en Derecho que se oferta en la Universidad no se encuentra reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACyT.</p> <p>No se cuenta con un programa de seguimiento de egresados general, que permita conocer cuántos alumnos se han inscrito a un posgrado durante los últimos cinco años.</p> <p>Plan de mejoramiento</p> <p>La Universidad, en su Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030, ha planteado su compromiso con la investigación y el posgrado, por su relevancia en la formación de recursos humanos de alto nivel.</p> <p>Entre los objetivos propuestos están el posicionamiento de la investigación y el posgrado como ejes del modelo educativo, tendiendo como una de las estrategias propiciar una mejor vinculación y articulación entre el posgrado y el pregrado; y, la ampliación y diversificación del posgrado con amplios estándares de calidad y relevancia nacional e internacional, siendo una de las estrategias aumentar y diversificar la matrícula en</p>	<p>Fortalezas:</p> <p>Se observa de la documentación aportada que los egresados en Derecho se incorporan a la carrera docente. De igual modo, se demuestra la incorporación de egresados al cuerpo funcional.</p> <p>Debilidades: No se aporta documentación de los egresados incorporándose a instituciones de carácter internacional.</p> <p>Plan de Mejoramiento: Existe documentación que revela la referencia para el desarrollo del PA esta establecida en el plan de desarrollo institucional.</p> <p>Puntaje: 7.- Incipientemente alta</p>

<p>programas de posgrados de calidad en toda la Red Universitaria.</p> <p>En este sentido y como parte de un plan de mejora, se promoverá la oferta de posgrados en toda la institución evaluada. Se aprovechará la experiencia en la oferta de programas educativos en modalidades no convencionales, para que alumnos tengan la posibilidad de cursar un posgrado.</p> <p>Calificación:8 - Medianamente alta</p>	
---	--

Tabla 9. Egresados inscritos en el posgrado

Interna	Externa
<p>Fortalezas</p> <p>La Universidad se ha destacado por la implementación de procesos de mejora continua; sobresalen aquellos relacionados con la docencia y el aprendizaje, en tanto que se trata de una de las seis grandes directrices estratégicas que orientan el trabajo institucional.</p> <p>En el caso del programa educativo de Abogado, siendo el que cuenta con mayor demanda y alumnos en la institución evaluada, los procesos de revisión y adecuación de los perfiles de ingreso y egreso, áreas de formación, unidades de aprendizaje y contenidos, han sido una constante, permitiendo a los egresados insertarse al mercado laboral y hacer frente a las problemáticas propias del desempeño de la profesión de una mejor manera.</p> <p>En este orden de ideas, la participación de los egresados ha sido tan relevante como necesaria, para retroalimentar, desde diferentes posiciones, los procesos formativos de los estudiantes, destacando el trabajo realizado en los siguientes espacios.</p> <p>Docencia: Un porcentaje importante de la planta docente del programa educativo de Abogado, se encuentra constituido por egresados de la Universidad, lo que les permite identificar las fortalezas y debilidades del mismo, así como tomar decisiones al respecto.</p> <p>Academias: Como unidad departamental que agrupa profesores que guardan afinidad respecto a sus funciones de investigación, docencia y servicio, es otro de los espacios donde se destaca la participación de los egresados, en la unificación de criterios en los procesos educativos, en lo que respecta a contenidos temáticos, métodos pedagógicos, técnicas de enseñanza-aprendizaje, cronogramas de actividades, medios y apoyos didácticos y procedimientos de evaluación.</p> <p>Comité Consultivo. Como unidades de apoyo a las Coordinaciones de los programas educativos, integrados</p>	<p>Fortalezas: En el plan de desarrollo estratégico los estudios de postgrado son considerados como ejes del modelo educativo, véase p. 61 del Plan. Agregado a ello, se complementa con otros ejes de atención prioritario como las transferencia del conocimiento y la inversión en I+D, entre otras. Luego, el punto de partida es digno de tener en consideración.</p> <p>Debilidades: La Maestría en Derecho que se oferta en la Universidad evaluada no se encuentra reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACyT. Agregado a ello, en relación al tamaño de la Universidad y los centros habidos, así como el número de graduados, deberían existir más programas de postgrado.</p> <p>Plan de Mejoramiento:</p> <p>Propuesta: Cumplir las metas y compromisos adquiridos en el medio y largo plazo del Plan de Desarrollo de la Universidad al considerar el postgrado como elemento esencial del desarrollo futuro.</p> <p>Puntaje: 7.-Incipientemente alta</p>

por docentes, alumnos y profesionales externos de reconocida experiencia, cuentan también con la participación de egresados, contribuyendo en la propuesta de criterios metodológicos para la operación del programa, el análisis de la pertinencia curricular, la determinación del impacto del programa docente en los diversos sectores de la sociedad, y la propuesta de estrategias que apoyen el desarrollo del programa.

Comité Curricular Intercentros. Constituido por docentes y administrativos de la institución evaluada, así como por expertos en el campo disciplinar, externos a la Universidad, cuenta también con la participación y trabajo de egresados, teniendo como responsabilidad el análisis de la pertinencia de los planes de estudio vigentes, así como su adecuación a las nuevas exigencias sociales y, en su caso, la creación de un nuevo plan de estudios.

Formación continua, extracurricular e integral. Otro de los espacios que se han visto favorecidos con la participación de los egresados, es el correspondiente a la formación integral de los alumnos, donde, dependiendo del área del conocimiento, apoyan con la impartición de conferencias, talleres y seminarios encaminados a mejorar el nivel académico.

Debilidades

Los estudios de seguimiento de egresados han sido insuficientes para conocer sus espacios de desempeño, entre ellos, la participación en colegios profesionales locales, nacionales e internacionales y aprovechar su experiencia para la mejora de la formación. Por la cantidad de egresados con que cuenta actualmente el programa educativo de Abogado, ha sido complicado realizar foros de egresados, donde los mismos puedan exponer su experiencia profesional, y ésta sea sistematizada y retomada para la implementación de estrategias que contribuya a la mejora de la formación de los estudiantes.

Los órganos colegiados, espacio natural para la toma de decisiones respecto de la mejora de la formación de los alumnos, no operan con la regularidad necesaria.

Plan de mejoramiento

La Universidad, en el corto plazo propone trabajar en los siguientes aspectos.

Consolidar el programa de seguimiento de egresados, que nos permita conocer la trayectoria profesional de los mismos, y aprovecharla en beneficio de la mejora de la formación.

Creación de un foro anual de egresados, con el objeto de conocer su experiencia en el desempeño profesional, así como sus propuestas para la mejora de la formación de los estudiantes.

Impulsar el trabajo de los órganos colegiados, en estricto

<p>apego a la normatividad universitaria, y garantizar la generación de estrategias por parte de los mismos, que contribuyan a la mejora de la formación de los alumnos.</p> <p>Calificación:7 - Incipientemente alta</p>	
--	--

Tabla 10 Participación de egresados en la mejora de la formación

Discusión.

Después de haber aplicado la metodología de GRANA y haber realizado las evaluaciones, se llegó a las siguientes recomendaciones por parte de la delegación evaluadora externa.

1. Determinen los socios estratégicos de cooperación internacional (líneas, países y regiones), como está contemplado en una de las estrategias del Plan de Desarrollo 2030.
2. Definan, desde referentes internacionales y creando un ecosistema, las estrategias del Plan 2030 para lograr la meta de desarrollar la innovación y el emprendimiento del programa académico.
3. Hagan seguimiento a los egresados para identificar el impacto de la formación del perfil nacional e internacional.
4. Revisen en los planes de estudio la relación contenidos teóricos – prácticos para el desarrollo de las competencias del estudiante para lograr el perfil nacional e internacional.
5. Evidenciar el desarrollo de las competencias interculturales en los planes de estudio y en micro currículos.

Lo anterior para hacer realidad la estrategia “Integrar la dimensión internacional, intercultural y global en el programa de derecho”, del eje temático de Internacionalización del Plan de Desarrollo.

6. Adopten un sistema de asignación de créditos que se aplique internacionalmente.
7. Revisen las metas de cobertura del aprendizaje de una segunda lengua por parte de los estudiantes, en consulta con el recién creado Centro Global de Aprendizaje de Idiomas, para lograr la aspiración de ser una universidad de talla internacional.

8. Tengan en cuenta las necesidades de los estudiantes de dominar otras lenguas para interactuar con abogados en el extranjero, así como con los pasantes internacionales.
9. Incluyan estrategias de aprendizaje de un segundo idioma para los profesores. Lo anterior para hacer realidad la estrategias “Integrar idiomas extranjeros en los programas y
10. Promover la certificación”, del Plan 2030. Desarrollen programas de doble titulación con universidades y programas de prestigio internacional.
11. Identifiquen y difundan las ventajas y desventajas de colaboraciones con instituciones académicas internacionales. (Hay ciertas pasantías que son posibles en Estados Unidos pero solo como observador por cuestiones legales).
12. Desarrollen programas de dobles titulaciones MS y PhD en campos de la investigación relacionados al Derecho.
13. Generen estrategias para que los profesores se vinculen a las redes académicas e investigativas internacionales con las que la Universidad tiene membresía.
14. Impulsen la producción investigativa y su divulgación y difusión internacional, en especial en los programas donde la investigación es incipiente. Para esto hay que consolidar la planta profesoral de tiempo completo y garantizar la asignación de tiempos para la investigación.
15. Definan y apliquen criterios internacionales para fomentar las publicaciones de las investigaciones y para financiar la participación de los profesores en eventos. Definan acciones concretas para ejecutar las estrategias especificadas en el objetivo del Plan 2030 relacionadas con el fomento del perfil internacional del personal universitario.

Conclusiones

Después de haber realizado el análisis entre evaluaciones, se considera que el nivel de pertinencia social del Programa Académico de la Licenciatura en Derecho tiene un puntaje de 7.3000 en la escala donde 10 es el máximo puntaje. La diferencia entre las miradas de las evaluaciones: interna y externa es distinto como se observa en la gráfica 2 sobre la comparativa de evaluaciones. Es de tomar en consideración como desde una óptica multinacional la calidad es percibida en este

Gráfica 2. Comparativa de Evaluaciones: Interna (lado izquierdo) y Externa (lado derecho)

1. Coherencia entre la visión, la misión y los objetivos planteados en la génesis de la formación con los resultados actuales, 2. Participación de entes internos y externos a la institución en la planeación, 3. Pertinencia y competitividad en el ámbito nacional e internacional, 4. Reconocimiento de la sociedad a los egresados por su desempeño, 5.

Competitividad de los egresados ante similares externos, 6. Percepción de la comunidad científica, colegios especializados, egresados y empleadores, 7. Impacto en la inserción laboral nacional e internacional, 8. Percepción de los estudiantes, profesores y personal administrativo, 9. Egresados inscritos en el posgrado, 10. Participación de egresados en la mejora de la formación.

Bibliografía

- Berrocal, V. y otros (2006). Propuesta para la evaluación del currículo en educación a distancia. Costa Rica: UNED.
- Díaz Barriga, A. (1997). Didáctica y Currículo. México: Editorial Paidós.
- Díaz Barriga, A. (2003) Currículum. Tensiones conceptuales y prácticas. Revista electrónica de Investigación Educativa.
- Leiva, P. (2013). Hacia un espacio eurolatinoamericano para la educación superior, ciencia, tecnología e innovación. JC Sáez Editor SpA.
- McCormick, R. y James, M. (1997). Evaluación del currículum en los centros escolares. Madrid: Ediciones Morata.
- Peraza, E. (1998). Proyecto de Evaluación Curricular a los Planes de Estudio en la Escuela de Ciencias Sociales. Revista Mar y Arena. México.
- Roldán, M. (2005). Elementos para evaluar planes de estudio en la educación superior. Revista Educación (número 29). Costa Rica.
- SINAES (2000). Guía de autoevaluación para programas y carreras de educación superior. Costa Rica.
- Unesco (1998). Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: visión y acción.